

ISSN 2010-9075

BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ

XABARShÍSí

BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING

AХВОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

НӨКИС 2026 НУКУС

1

**BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ**

XABARShÍSí

**BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING**

AHBOROTNOMASI

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

№ 1 (73)

2026

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

Учредитель и издатель: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Главный редактор: доктор технических наук РЕЙМОВ А. М.
Заместитель главного редактора: доктор географических наук ТУРДЫМАМБЕТОВ И.Р.
Ответственный редактор журнала: ТУРСЫНМУРАТОВ М.

Редакционная коллегия:

АБДИНАЗИМОВ Ш. – проф., доктор филологических наук, АБДУЛЛАЕВА М.Н. – доктор философских наук, АМЕТОВ Я. – проф., доктор биологических наук, БАЙМАНОВ К. – проф., доктор технических наук, БАЛЛИЕВА Р. – доктор исторических наук, БАБАДЖАНОВ Ф. – доц., доктор филологических наук, БЕРДИМУРАТОВА А. – проф., доктор философских наук, ЖАРИМБЕТОВ К. – проф., доктор филологических наук, ЖОЛЛЫБЕКОВ Б. – проф., доктор географических наук, ЖУМАНОВ М.А. – проф., доктор биологических наук, ИСМАЙЛОВ К. А. – проф., доктор физико-математических наук, КОЩАНОВ Б. – проф., доктор исторических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К. – проф., доктор физико-математических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ М.С. – проф. доктор филологических наук, КУТЫБАЕВА Е. – проф., доктор юридических наук, КАЙЫПБЕРГЕНОВ Б.Т. – доктор технических наук, МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М. – проф., доктор биологических наук, МАМБЕТНАЗАРОВ Б.С. – проф., доктор сельскохозяйственных наук, МАТКУРБАНОВ Р. – доктор юридических наук, МАТЧАНОВ А.Т. – проф., доктор биологических наук, МАШАРИПОВА Т. Ж., – доц. доктор филологических наук, МУМИНОВ Ф.А. – проф., доктор филологических наук, МУСАГАЛИЕВ А. Ж. - доктор экономических наук, Реймов А. М. – академик, доктор химических наук., РЕЙМОВА З.А. – проф., доктор юридических наук, СЕЙФУЛЛАЕВ Ж. – доктор физико-математических наук, ТАГАЕВ М.Б. – проф., доктор технических наук, ТИЛЕУМУРАТОВ Г. – доц., кандидат филологических наук, ТУРДЫБАЕВ К.К. – доктор филологических наук., ТУРМАНОВ И. – доц., кандидат технических наук., УБАЙДУЛЛАЕВ Х. – проф., доктор экономических наук, УТЕБАЕВ Д., – доц. доктор физико-математических наук, УТЕУЛИЕВ Н.У. – проф., доктор физико-математических наук, УРАЗЫМБЕТОВ К.К. – проф., доктор филологических наук, УМАРОВА К. - доктор юридических наук, ХИКМАТОВ Ф. – проф., доктор географических наук.

Журнал издается с 2008 года

Выходит 4 раза в год на каракалпакском, узбекском, русском и английском языках

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова, 1.

Телефон: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Редактор: Машарипова Т. Ж.

Корректор: Кайыпова Ф.Ж.

Компьютерная верстка: Сейдабуллаева Ф.

«Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха» Постановлениями Президиума ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5) включен в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, для публикации основных научных результатов докторских диссертаций по научным направлениям История, Философия, Филология, Юридика, Педагогика, Психология, Экономика, Политология, Исламоведение, Химия.

Сдано в набор 10. 03. 2026. Подписано к печати 25. 03. 2026. Формат бумаги 60x84 1/8. Печать офсетная. Бум. л. 30,1. Уч.-изд. л. 20. Тираж 300. Цена договорная.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. г.Нукус, ул. Ч. Абдирова,1 Журнал зарегистрирован Каракалпакским агентством печати и информации. Регистрационный номер №01-051 от 31 октября 2008 г.

© Вестник Каракалпакского государственного университета им.Бердаха

Founder and publisher: Karakalpak State University named after Berdakh
Editor in Chief: Doctor of Technical Sciences REYMOV A. M.
Deputy Editor-in-Chief: Doctor of Geographical Sciences TURDYMAMBETOV I.R.
Responsible editor of the periodical: TURSUNMURATOV M.
Editorial team:

ABDINAZIMOV Sh. – prof., Doctor of Philology, ABDULLAEVA M.N. – Doctor of Philosophy, AMETOV I. - prof., Doctor of Biological Sciences, BAYMANOV K. - Prof., Doctor of Technical Sciences, BALLIEVA R. – Doctor of Historical Sciences, BABAJANOV F. – Doctor of Philological Sciences., BERDIMURATOV A. – Prof., Doctor of Philosophy, ZHARIMBETOV K. – Prof., Doctor of Philology, ZHOLLYBEKOV B.–Prof., Doctor of Geography, ZHUMANOV M.A. –Prof., Doctor of Biological Sciences, ISMAYLOV K.A. – prof., Doctor of physical and mathematical Sciences, KOSCHANOV B. – prof., Doctor of historical Sciences, KUDAYBERGENOV K. K. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, KUDAYBERGENOV M.S. – prof. Doctor of Philology, KUTYBAEVA E. – Prof., Doctor of Law, KAYPBERGENOV B.T. – Doctor of Technical Sciences, MAMBETULAEVA S.M. – Prof., Doctor of Biological Sciences, MAMBETNAZAROV B.S. – prof., Doctor of Agricultural Sciences, MATKURBANOV R. – Doctor of Law, MATCHANOV A.T. – prof., Doctor of Biological Sciences, MASHARIPOVA T. Zh. - docent. Doctor of Philology, MUMINOV F.A. – prof., Doctor of Philological Sciences, Musagaliyev A. Zh. - Doctor of Economics, Reymov A. M. - Academician, Doctor of Chemical Sciences., REIMOVA.Z.A. - prof., Doctor of Law, SEIFULLAEV J. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, TAGAYEV M.B. – prof., Doctor of Technical Sciences, TILEUMURATOV G. - docent, Candidate of Philological Sciences, TURDIBAEV K.K. – Doctor of Philological Sciences., TURMANOV I. – Assoc. Prof., Candidate of Technical Sciences, UBAYDULLAYEV H. – prof., Doctor of economics, UTEBAEV D. - docent. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, UTEULIEV N.U. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, URAZYMBETOV K.K. – prof., Doctor of Philology, UMAROVA K. – Doctor of Law, KhIKMATOV F.– prof., Doctor of Geographical Sciences.

Periodical has been published since 2008
Issued 4 times a year in Karakalpak, Uzbek, Russian and English
Editorial address: 230100, Nukus, st. Ch. Abdirov, 1.
Phone: 223-60-19
E-mail: vestnik@karsu.uz
Editor: Masharipova T. Zh.
Proofreader: Kayipova F.Zh.
Computer layout: F. Seydabullaeva

"The Herald of Karakalpak State University named after Berdakh" is included in a list of scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of the Minister of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main scientific results of doctoral dissertations in scientific areas History, Philosophy, Philology, Law, Pedagogy, Psychology, Economy, Political Science, Islamic Studies, Chemistry by decrees of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5).

Delivered to the set 10. 03. 2026. Signed for printing 25. 03. 2026. Paper size 60x84 1/8. Offset printing. Paper sheet 30,1. Edu.pub. sheet 20. Circulation 300. Price is negotiable.
Karakalpak State University. Berdah Nukus, st. Ch. Abdirova, 1
The periodical is registered by the Karakalpak Press and Information Agency.
Registration number №01-051 from October 31, 2008

© Herald of Karakalpak State University named after Berdakh

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ГАЗОПИРОЛИЗНОЙ СМОЛЫ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ РЕЗИН

Е.А.Махсетбаев¹, А.Ибадуллаев², Э.У.Тешабаева², М.Д.Вапаев³¹Ташкентский государственный технический университет им. И.Каримова,²Ташкентский государственный транспортный университет,³Ташкентский университет прикладных наук

Введение. На сегодняшний день в транспортостроении, авиастроении, металлургии, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве широко используются резинотехнические изделия и шины на основе эластомеров, для улучшения их структуры используются ингредиенты, полученные из органических и неорганических веществ [1-3]. При этом важно создавать ингредиенты, улучшающие технологические свойства резинотехнических изделий и шин на основе эластомеров, структурно корректирующие их физико-механические, динамические и специальные свойства с учетом заданных требований [4-6]. На основе критического анализа литературы и изучения современного состояния модификации композиционных органо-минеральных материалов на основе пластификаторов и эластомеров определено, что в настоящее время наиболее перспективным направлением создания композиций с нано и близкими к ней структурой является поиск и создание многофункциональных ингредиентов на основе местного сырья, и с их использованием разработка состава и технологии производства композиционных материалов на основе эластомеров и изделий с заданными свойствами и структурой [2-5].

Научные исследования проводятся по получению органических и неорганических ингредиентов из продуктов нефтегазоперерабатывающей промышленности и вторичного сырья и созданию методов их модификации, изучению их физико-химических свойств и структуры, обоснованию их влияния на свойства композиций с целью приведения структуры резиновых изделий и шин на основе эластомеров к заранее заданным требованиям, и по их использованию в разработке состава и технологии производства резинотехнических изделий, применяемых в транспортной и авиационной отрасли, металлургической, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве [7,8].

В связи с этим актуальна разработка методов получения органических и неорганических ингредиентов на основе местного и вторичного сырья для резиновой промышленности с использованием их для изменения структуры композиционных эластомеров материалов и изделий на их основе с заданных требований, и по созданию технологий их получения. Целью исследования является создание пластификаторов для эластомерных композиций на основе местного и вторичного сырья, а также разработка составов и технологий получения изделий с заданной структурой, используемых в различных условиях.

Методы исследования. В работе при изучении свойств газпиролизной смолы - отхода производства полимеров применены физико-химические (ИКС, ММР, рентгенография) методы, изучения влияния кубового остатка газпиролизной смолы на свойства композиций выбраны стандартные составы на основе эластомеров общего (СКИ-3, СКМС-30АРКМ-15) и специального (СКН-18), назначения, для сравнения были взяты пластификатор дибутилфталат. Технологические свойства эластомерных композиций (пластометр, вулкаметр, дефометр), физико-механические, кинематические, динамические показатели (динамометр) были исследованы и другими стандартизированными методами, при этом использовались методы планирования экспериментов и математической статистики.

Основная часть. В результате изучения научных разработок, проведенных в последние годы, установлено, что использование тар-продукта газпиролизной смолы - отхода производства полимеров, в эластомерах изучено учеными, но из-за недостатка научно-практических результатов он не был доведен до производства. Исследования показали, что газпиролизная смола представляет собой твердое вещество черного цвета без запаха (табл. 1). В составе его, преимущественно аренов и олефинов, число углерода достигает до 6-12. Количество олефинов составляет 23,7%, а количество аренов 67,18%. Он также содержит алканы, диены и циклоалканы. Качественные и количественные анализы показывают совместимость спектров компонентов, их показатель составляет 90-97%.

Таблица 1. Химический состав газпиролизной смолы

Количество углеродов	Алканы	Диены	Олефины	Циклоалканы	Арены	Σ
5	0,8	0,89	4,91	0,19	0	6,79
6	0,22	0,41	3,87	0,41	32,94	37,85
7	0,25	0,14	0,84	0,45	11,23	12,91
8	0,12	0,08	0,18	0,48	9,75	10,61
9	0,04	0,1	0,04	0,15	7,56	7,89
10	0,03	0,11	9,07	0,4	5,23	14,84
11	0,18	0,69	2,95	0	0,47	4,29
12	0	0,15	1,84	0	0	1,99
Σ	1,64	2,57	23,7	2,08	67,18	97,17

По данным гель-хроматографии его средняя молекулярная масса равна ≈ 1000 . По результатам ИК-спектроскопических исследований появление характеристических спектральных линий поглощения составляет

3050 см^{-1} (валентное колебание С-Н-связей ароматического кольца), 2860, 2930 и 2975 см^{-1} (валентное колебание С-Н-связей метиленовых и метильных групп). Также наблюдаются полосы поглощения при 1710 см^{-1} углеродной цепи (карбонильная группа С=О), асфальтеновых смол при 1730 см^{-1} , полосы поглощения при спектре 1500-1600 см^{-1} соответствуют валентным колебаниям связей С=С (рис. 1).

Рисунок 1. ИК спектр газопиролизной смолы.

В свою очередь, получение ПМР-спектров свидетельствует о наличии протонов $d=6,10$ м.д., $d=7,12$ м.д., $d=8,10$ м.д., характерных для ароматических структур и их замещенных производных. Исследования показали, что температура его размягчения и плавления составляет около 120-140 $^{\circ}\text{C}$.

Известно, что температура кипения и вспышки органических веществ, используемых при получении эластомерных композиций, не должна быть ниже 180 $^{\circ}\text{C}$ [1,9,10]. Поэтому нами была термически обработана тар-продукт газопиролизной смолы, образующийся в технологическом процессе производства пропилена при 200 $^{\circ}\text{C}$ (рис. 2).

Рисунок 2. Влияние времени на процесс термической обработки тар продукта газопиролизной смолы.

В результате образовалось жидкое вещество черного цвета с примерной молекулярной массой 900-1100. Его количество уменьшилось на 45%, а состав изучен в результате исследования полученного вещества в ИКС (рис. 3). Из рисунка видно, что по структуре кубовый остаток газопиролизной смолы аналогичен пластификатору дибутилфталата, поэтому его можно использовать в качестве пластификатора в эластомерах и композициях на их основе.

Рисунок 3. Сравнение ИК-спектра пластификаторов и кубового остатка газопиролизной смолы.

С целью изучения влияния кубового остатка газопиролизной смолы на технологические свойства композиций нами были выбраны стандартные составы на основе эластомеров общего - СКИ-3, СКМС-30АРКМ-15 и специального - СКН-18, назначения, для сравнения были взяты пластификатор дибутилфталат [1,11,12]. Основными методами исследований влияния пластификаторов на свойства эластомеров является определение температуры стеклования полимеров и их текучести. В таблице 2 приведены данные, касающиеся влиянию кубового остатка газопиролизной смолы на температуру стеклования эластомеров, на основании измерений деформации и модуля упругости.

Таблица 2. Влияние содержания кубового остатка газопиролизной смолы на температуру стеклования каучуков.

Наименование и содержание пластификаторов, мас.ч.	Температура стеклования, К		
	СКИ-3	СКМС-30АРКМ-15	СКН-18
0	204	221	218

Дибутилфталат	5	201	219	216
	10	198	215	214
	15	190	213	211
Кубового остатка газопиролизной смолы	5	199	219	215
	10	197	215	213
	15	189	210	209

Полученные данные свидетельствуют о том, что по мере увеличения содержания кубового остатка газопиролизной смолы температура стеклования эластомеров пропорционально понижается. Это означает, что в их присутствии каучуки сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем не пластифицированные каучуки. При этом наблюдается частотная зависимость деформации и величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше и будет температура стеклования пластифицированной системы [13].

В процессе вулканизации органоминеральных композиций на основе эластомеров, пластифицированных кубовым остатком газопиролизной смолы, кинетика соединения серы макромолекулами (рис.4) показывает, что образование вулканизационной сетки происходит достаточно интенсивно.

Стандартное рецепт-1, 5 мас.ч.-2 и 10 мас.ч. кубовый остаток газопиролизной смолы-3.

Рисунок 4. Кинетика вулканизации органоминеральной композиции на основе СКМС-30АРКМ-15.

Установлено [14], что кубовый остаток газопиролизной смолы способствует максимальному поглощению атомов серы на поверхности частиц наполнителя и тем самым влияет на образование более прочных вулканизационных структур. Этот эффект показывает, что кубовый остаток газопиролизной смолы не только активирует, но и ускоряет процесс образования вулканизационной структуры в эластомерах. Преимущество кубового остатка газопиролизной смолы перед дибутилфталатом состоит в том, что он хорошо влияет на кинетику вулканизации смеси, когда процесс вулканизации проводится при высокой температуре (таблица 3).

Таблица 3. Влияние пластификаторов на структуру вулканизационной сетки и свойства вулканизатов органоминеральной композиции на основе СКМС-30АРКМ-15 (содержание 10 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука)

Наименование пластификаторов	Образованные связи, %				F _p , МПа	K _t , 373K, 72 часа
	-C-S _x -C-	-C-S-S-C-	-C-S-C-	-C-C-		
Температура вулканизации композиции на основе СКМС-30АРКМ-15 433К, время 40 минут.						
Дибутилфталат	33	32	22	13	10,6	0,75
Кубовый остаток газопиролизной смолы	20	26	22	32	14,8	0,94

В результате установлено, что эластомерные композиции, пластифицированные кубическим остатком газопиролизной смолы, оказывают большое влияние на тип, характер и количество поперечных связей, образующихся при вулканизации, и были получены вулканизаты с более высокой прочностью и коэффициентом термического износа по сравнению с композицией, пластифицированной дибутилфталатным пластификатором.

Резюме. На основании полученных результатов можно предположить, что кубовый остаток газопиролизной смолы играет важную роль при формировании структуры и свойств эластомерных композиционных материалов в результате взаимного воздействия с донорно-акцепторными связями при ингибировании термофотохимических процессов. При изучении старения композитов под воздействием тепла при пластификации композита кубовым остатком газопиролизной смолы наблюдалось, что с увеличением времени старения по сравнению с образцами, стабилизированными стабилизатором «Неозон-Д», прочность композитов при разрыве увеличивается, относительная длина при растягивании незначительно уменьшается, твердость и -С-С- связь в вулканизационной сетке увеличивается. В результате анализа можно подтвердить, что активные вещества, содержащиеся в кубовом остатке газопиролизной смолы, под воздействием тепла и времени приводит к дополнительному структурообразованию в композите.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корнев А. Е. Технология эластомерных материалов: учебник. Москва: ИСТЕК, 2009. 502 с.
2. Карманова О.В., Попова Л.В., Поименова О.В. Создание активирующих систем для эффективной вулканизации эластомеров. [Creation of activating systems for effective vulcanization of elastomers] Вестник VGTUIT, 2014, no.3, pp. 126-129.
3. Shershnev V.A. Development of ideas about the role of activators of sulfuric vulcanization of hydrocarbon elastomers. [Development of representations of the role of activators sulfur cured hydrocarbon elastomers]. Part 1. Caoutchouc and rubber., 2012, No. 2. 1, p. 31-36. (In Russian).

4. Rogativa T.V., Shumskii V.F., Kutianina V.S., Getmanchuk I.P. et al. The Effect of technological additive Technol on the rheological properties of styrenebutadiene rubber. *Каучук и резина.*, 2004, no. 3, pp. 24-28.
5. H. Chen, C. Wang, C. Hu, J. Zhang, S. Gao, W. Lu, L. Chen, Vulcanization accelerator enabled sulfurized carbon materials for high capacity and high stability of lithium-sulfur J. Mater. Chem. A 3 (4) (2015) 1392-1395. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
6. S. Liu, J. Yu, K. Bikane, T. Chen, C. Ma, B. Wang, L. Sun, Rubber pyrolysis: kinetic modeling and vulcanization effects, Energy 155 (2018) 215-225. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
7. M. Wang, J. Zhu, S. Zhang, G. You, S. Wu, Influencing factors for vulcanization induction period of accelerator natural rubber composites: molecular simulation and experimental study, Polym. Test. 80 (2019) 1-6. DOI: 10.1016/j.cej.2020.124378.
8. Santhosh, A.A. Recent developments in crosslinking of elastomers / A.A. Santhosh, J. Kuruvila, T. Sabu // Rubber Chemistry and Technology. 2005. - V.78. - Is.3 - P. 458-488.
9. Ahmadjonov, S., Teshabaeva, E., Akhmedova, M., Turabdjano, S., & Abdiraimova, K. (2023, April). Multifunctional ingredients for composite elastomer materials. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 383, p. 04035). DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304035>.
10. Teshabaeva E.U., Vapaev M.D., Ibadullaev A., Modification of mineral fillers and their influence on properties of rubbers // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Austria. 2016., №3-4,- С.125-128.
11. Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А., Жураев В.Н. Создание и применение ингредиентов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов производств в эластомерных композиционных материалах//Ж.Химия и химическая технология, 2016, с. 66-71.
12. Sherali Mamayev, Axmadjan Ibadullayev, Elmira Teshabayeva, Mukhsinjon Tursunaliyev and Muxammad-Ayubxon Ikromov. Creation of elastomer-based compositions with special characteristics for the wheel-engine block of thermal locomotives.DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345204013>.
13. Ibadullaev, A., Teshabayeva, E., Kakharov, B., & Babaev, A. (2022, June). Elastomeric materials based on new ingredients. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030021). AIP Publishing LLC.<https://doi.org/10.1063/5.0089726>.
14. A. Ibadullaev, D. Nigmatova and E. Teshabaeva. Radiation Resistance of Filled Elastomer Compositions. Materials of the III International Scientific and Practical Conference "Actual problems of the fuel and energy complex, mining, production, transmission, processing and environmental protection" (APEC2021) were published in the IOP journal. Conference Series: Earth and Environmental Science. <https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/808/1>.

Gazopiroliz smolasining rezinlar struktura hosil qilishiga ta'sirini tadqiq etish

Rezyume. Ushbu ishda polimerlar ishlab chiqarish chiqindisi bo'lgan gazopiroliz smolasining tar-mahsulotini kompozitsion elastomer materiallar ishlab chiqarishda qo'llash imkoniyatlari o'rganilgan. Gazopiroliz smolasining tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari aniqlandi. Elastomer kompozitsiyalarni olishda ishlatiladigan organik moddalarning qaynash va chaqnash harorati 180 °S dan past bo'lmasligi kerakligi aniqlandi, shuning uchun gazopiroliz smolasi bilan 200 °S da 4 soat davomida termik ishlov berildi.

Kalit so'zlar: struktura hosil bo'lishi, kompozit, ingibirlash, termofotokimyoviy, jarayon, gazopiroliz smolalari, elastomer.

Исследование влияние газопиролизной смолы на структурообразование резин

Резюме. В данной работе исследованы о возможности применение тар-продукта газопиролизной смолы - отхода производства полимеров, в производстве композиционных эластомерных материалах. Установлено состав и физико-химические свойств газопиролизный смолы. Определено, что температура кипения и вспышки органических веществ, используемых при получении эластомерных композиций, не должна быть ниже 180°C, поэтому термически обработана газопиролизной смолы при 200°C в течение 4 часа.

Ключевые слова: структурообразования, композит, ингибирование, термофотохимических, процесс, газопиролизный смолы, эластомер.

Study of the effect of gas-pyrolysis resin on rubber structure formation

Summary. In this work, the possibility of using the tar product of gas-pyrolysis resin - a polymer production waste - in the production of composite elastomeric materials was investigated. The composition and physicochemical properties of gas-pyrolysis resin have been established. It was determined that the boiling and flash point of organic substances used in the production of elastomeric compositions should not be lower than 180°C, therefore, it was heat-treated with gas-pyrolysis resin at 200°C for 4 hours.

Keywords: structure formation, composite, inhibition, thermo-photochemical, process, gas-pyrolysis resins, elastomer.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ережепова Ж. Т.

Каракалпакский государственный университет

Введение. В условиях глобальной цифровой трансформации государственное управление переживает качественные институциональные изменения. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), больших данных и алгоритмических систем обработки информации формирует новую модель публичного администрирования, основанную на автоматизации процессов, снижении транзакционных издержек и повышении прозрачности управленческих решений [1]. Во многих странах внедрение ИИ в государственном секторе рассматривается как стратегический фактор повышения эффективности бюджетных расходов и улучшения качества государственных услуг. Искусственный интеллект позволяет оптимизировать налоговое администрирование, прогнозировать социальные потребности, выявлять рискованные операции и повышать точность таргетирования социальных программ.

Республика Узбекистан в последние годы активно реализует политику цифровой модернизации государственного управления. Расширяется перечень электронных государственных услуг, внедряются единые цифровые реестры, автоматизируются административные процедуры. Вместе с тем вопрос экономической оценки внедрения ИИ в систему государственного управления остается недостаточно исследованным [6].

Seytniyazov S.P. Qaraqalpaqstanda miynet bazarın rawajlandırıw perspektivalari hám tártipke salıw	97
Qidirniyazov A. Sh. The impact of digital economy and it technologies on economic efficiency in the construction sector	99
Qidirniyazov A. Sh. Uy-joy qurılıshı loyihalarını samarali boshqarishda ekonometrik modellarnı qo'llash imkoniyatlari	102
Saparova G. B. Qoraqalpog'iston sharoitida qishloq xo'jaligi korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari va rivojlanish istiqbollari	104
Sauxanov J. K., Utebergenov A. A. Studying demand and supply relationships in the agricultural commodities market using statistical and econometric methods	106
Inyatov A.R., Sadatdinova Q.A. Qaraqalpaqstanda turistik destinaciyalardı qalıplestiriwdiń házirgi jaǵdayı hám onıń analizi	109
Raxmetov T.I., Jumaniyazov R.A. Korxonalarda xizmat ko'rsatish faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	112
Tasbaev K. A., Elubaev A. Q. Mehnat resurslaridan samarali foydalanish va qishloq xo'jaligida investitsiyalar samaradorligi (qoraqalpog'iston respublikasi misolida)	116
Mirzashova G. Turizm klasterleri arqali investitsion ortaliqti jaratiwda zamanagóy turizm industriyasiniń perspektivali baǵdari	119
Utebergenov A. A. Qishloq xo'jalik mahsulotlari bozorida talab va taklifni ekonometrik usullar yordamida tahlil qilish	121
Ruzieva D., Xudoyberganova R. Kichik biznes subyektlarida soddalashtirilgan buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritish mexanizmlari	124
Bekberganova F. B. Moliyaviy hisobot axborotlarini kompilyatsiya qilishning xorij tajribasi	127
Reimbaeva Z.A. Turizm hám miymandosliqta innovaciyalardı basqariwdiń áhmiyetleri	129
Балташева З. А., Сабуров У. Б. Өзбекстанның жасыл раўажлануў моделине өтиў стратегияның әхмийетли	132
Bekbosinov K. K. Tovar-materialliq zapaslar esabin bems hám fexsna muwapiq júrgiziwdiń ózgeshelikleri	133
Baltashev J. M. Qishloq xo'jaligi tarmog'ida investitsion jarayonlar samaradorligini baholash usullari	137
Kalenov K.T. Өzbekstan awıl xojalıǵında qamsızlandırıw xızmeti nátiyjeliliginiń analizi	140
Махсетбаев Е.А., Ибадуллаев А., Тешабаева Э.У., Вапаев М.Д. Исследование влияние газопиролизной смолы на структурообразование резин	142
Ережепова Ж. Т. Экономические эффекты внедрения искусственного интеллекта в системе государственного управления Республики Узбекистан	146
Садыкова Р. Ш. Региональные конфликты и дипломатия: индийско-пакистанские отношения в международном контексте второй половины XX века	151
Utegenova S.T. Өzbekstanda auditorlıq xızmetin jetilistiriw: aldaǵı rejeler hám esg (enviromental, social and governance) qollaniw imkaniyatlari	153
Tajekeev Z. K. Auditte analitikalıq ámellerdi orınlawda trend analiziniń ámeliy tárepleri	156

ОБРАЗОВАНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ.
ПСИХОЛОГИЯ

Djoldasov R. F. Jismoniy tarbiya darslarida yuqori sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash	159
Davletova S. A. Maktab o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni fizik va texnik bilimlar integratsiyasi asosida rivojlantirish mazmuni, shakllari, metodlari, vositalari, mexanizmi	162
Akimov N.T. Dene shınıǵıwları hám sport arqalı aral boyı aymaǵında jasawshı hayal-qızlardıń fizikalıq aktivligin jetilistiriw	167
Allanazarov Q. O. Interfaol metodlar va ularning ta'lim jarayonidagi mohiyati	170
Aynazarova A. J., Jaqsimuratova Z. Sh. O'qituvchilardagi kasbiy charchoqning psixologik xususiyatlari	172
Kiyamova M. S. Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirishda grammatik kompetensiyaning roli (nemis tili misolida)	176
Bektursinova L. X., Uzakbayeva S. H. Xavotirlanishning psixologik mexanizmlari va kelib chiqish sabablari	179
Arziyeva G. K., Arziev A. K. Maktabda o'qituvchi va o'quvchilar orasidagi ijtimoiy-hissiy munosabatlarining psixologik ahamiyati	181
Ermetov E. Ya. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida "tibbiyotda axborot texnologiyalari"ni o'qitish samaradorligi	183
Nafasov I. Sh. Dasturlash fanining tarkibini tizimli strukturalahgah modullar asosida o'quv jarayonini tashkil etish	187
Allamuratova V. Z. 8-9-sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyalarini rivojlantirishda dasturiy-metodik ta'minot asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati	190
Qazaqbaev A.M. Dene tarbiyasi hám sport arqali balalardıń fizikalıq belsendiligini jetilistiriw	193
Reymbaeva A. P. Opportunities of the integrative approach to the development of communicative speech in primary school students	196